

Digitaler Ressourcen Manager

Über die Notwendigkeit der Entwicklung einer eigenen Lösung für die Verwaltung und Verschlagwortung von Bilddaten aus Sicht des Corpus Vitrearum Medii Aevi und TELOTA - IT / DH

Anja Gerber, Gordon Fischer

Abstract:

Im Zuge einer Umstellung des projektinternen Workflows im Corpus Vitrearum Medii Aevi Potsdam an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften stellte sich heraus, dass bereits existierende Forschungssoftware und Datenbanken nicht den Ansprüchen einer Bildverwaltung mit einer projekteigenen XMP-Metadatenpezifikation genügen konnten. Felder der eigenen Metadatenpezifikation konnten ausgegeben, aber nicht selbst beschrieben werden. Die Frage, ob es sinnvoller ist, bestehende Systeme aufwändig anzupassen oder eine eigene Forschungssoftware zu entwickeln, wurde in diesem Zusammenhang kritisch beleuchtet, da eine Eigenentwicklung immer auch ein ressourcenintensiver, aber explorativer Prozess ist. Zudem stellt eine serverbasierte Verwaltung von Bilddaten eine Herausforderung dar, da hier Fragen der Performance, aber auch der Einbindung und Anzeige von Farbprofilen über einen Webbrowser berührt werden.

Das CVMA

Das Corpus Vitrearum Medii Aevi (CVMA) Deutschland ist ein interakademisches Forschungsvorhaben mit Arbeitsstellen in Freiburg (Akademie der Wissenschaften und Literatur Mainz) sowie Potsdam (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften). Aufgrund seiner Mitgliedschaft im Internationalen Corpus Vitrearum ist das CVMA Participant der NFDI4Culture. Zu seinen Aufgaben gehören die Erfassung und Erschließung mittelalterlicher Glasmalereien in Deutschland. Hierfür werden nach wissenschaftlichen Grundsätzen fotografische Aufnahmen erstellt, die die Basis der Dokumentations- und Erschließungsarbeit bilden. Neben der Veröffentlichung in Corpusbänden werden die digitalen Bilddateien mit Metadaten angereichert und als nachnutzbare Forschungsdaten auf der Website des CVMA Deutschland <http://corpusvitrearum.de> publiziert. Die digitale Betreuung erfolgt durch zwei Digital Humanities-Abteilungen: Für die Freiburger Arbeitsstelle sowie für die Ausspielumgebung CVMA Deutschland ist die Digitale Akademie Mainz und für die Potsdamer Arbeitsstelle TELOTA - IT/DH zuständig. 2015 wurde durch beide Arbeitsstellen des CVMA sowie die DH-Abteilungen eine XMP-Spezifikation für die Annotation der Digitalisate verabschiedet. Diese wurde im Februar 2023 revidiert, aktualisiert und im März 2023 neu publiziert (CVMA Deutschland, 2023).

Beim Datenbestand des CVMA Potsdam handelt es sich um über 82.000, zum Großteil hochaufgelöste Bilddateien in den Formaten TIF und teilweise auch JPEG sowie PNG, die mit Metadaten der bereits erwähnten projekteigenen und online publizierten CVMA-XMP-Spezifikation annotiert werden. Das direkte Schreiben von XMP-Daten in die

Header der Bilddateien ist ressourcenintensiv und erfordert einen enormen Datentransfer, um Metadaten zu bearbeiten, da die sehr großen Dateien jedes Mal neu geladen werden müssen. Die Bilder wurden bisher lokal als Kopien gespeichert, um sie zu beschreiben. Zudem waren Bild- und Metadaten eine Einheit. Der Vorteil ist, dass das Bild alle Angaben über sich selbst "kennt", während die Nachteile sind, dass mit Verlust der digitalen Ressource auch deren Metadaten weg sind (bisher gab es keine Speicherung der Metadaten außerhalb des Bildes) und eine bestimmte Software notwendig ist, um sich die Metadaten anzeigen zu lassen.

Ausgangssituation

Ende 2020 lief die Lizenz für die in der Potsdamer Arbeitsstelle verwendete proprietäre Software FotoStation (FotoWare, o. J.) ab, mit der die Metadaten in die Header der Bilddateien geschrieben werden, so dass Recherchen und Tests vorhandener Software sowie Datenbanken stattfanden. Etablierte Open Source-Datenbanklösungen, wie Pimcore (Pimcore GmbH o. J.) und EasyDB (Programmfabrik o. J.), müssen aufwändig angepasst werden. Software, die das Schreiben verschiedener XMP-Standards und Anpassungen an eigene Forschungsbedürfnisse ermöglicht, ist nur für lokale oder sich im Intranet befindende Anwendungen gedacht, mit der zumindest auf die auf dem Server gespeicherten Daten zugegriffen werden kann. Im kommerziellen und proprietären Bereich sind Adobe Lightroom (Adobe, 2023) sowie FotoStation für Windows bzw. macOS zu nennen. Beide Softwarelösungen sind aufgrund der aktuellen Lizenzmodelle sehr teuer.

Open-Source-Lösungen für eine lokale Verarbeitung von XMP sind ExifTool (Harvey, 2023), das mit allen gängigen Betriebssystemen verwendet werden kann und mit ExifToolGUI (Hrastnik, 2012) ebenfalls eine grafische Benutzeroberfläche erhält, sowie das nur für Windows entwickelte Tool Metadata++ (Logipole, 2023). Da neben einem webbasierten Zugriff auch ein Arbeitsinstrument für die Verwaltung, Verschlagwortung, Recherche und Betrachtung der Daten benötigt wird, sind ExifTool und ExifToolGUI nicht ausreichend. Für die Verschlagwortung wird eine komfortable Stapelverarbeitung benötigt, für weitere Aufgaben außerdem eine Suchfunktionalität und eine leistungsstarke Bildbetrachtung. Im Bereich des Kulturerbes wird die auf dem CMS Drupal aufbauende virtuelle Forschungsumgebung WissKI (Germanisches Nationalmuseum, 2023) genutzt, um Daten zu verwalten und anhand eines Modells zu organisieren, jedoch nicht, um Metadaten als XMP in die digitalen Ressourcen zu schreiben. Eine relevante Entwicklung ist die webbasierte Graphdatenbank ConedaKOR (Schepp und Wübbena, o. J.) für die Archivierung, Organisation und Recherche von Bild- und ihren Metadaten. Für den künftigen Forschungskontext, bei dem über Bilddaten hinausgehend weitere nicht-textuelle aber auch textuelle Forschungsdaten eingebunden werden sollen, erscheint diese jedoch nicht ausreichend, sie ist ebenfalls nicht für das Verarbeiten von XMP entwickelt worden.

Als Ergebnis konnte kein Angebot die im Projekt vorgegebenen Anforderungen an eine Bildverwaltung mit Lichttisch erfüllen, die zugleich als Recherche- und Erfassungsumgebung dient und Metadaten eines eigenen Namensraums in die Bilddaten schreibt. Hierzu zählen u. a. Defizite in der Anzeige und Durchsuchbarkeit von XMP-Metadaten, aber auch eine Anpassbarkeit an eigene Spezifikationen und die Möglichkeit, kontrollierte Vokabulare einzubinden. Ein weiterer Punkt ist die Verarbeitung großer Bilddateien. Viele Tools müssen deshalb lokal ausgeführt werden, was kollaboratives Arbeiten erschwert und permanente

Datentransfers sowie komplexe Backupstrategien erfordert. Das im CVMA benötigte Tool muss eine Erfassung der Metadaten in menschen- und maschinenlesbaren Formaten, das Schreiben dieser in XMP, EXIF oder IPTC, eine Implementierung eigener Namespaces sowie die Anzeige der Dateien und ihrer erfassten Informationen ermöglichen. Der Zugriff soll webbasiert erfolgen, da an verschiedenen Standorten kollaborativ an den Datenbeständen gearbeitet und die Erfassungsumgebung auch in der Freiburger Arbeitsstelle genutzt werden wird. 2021 wurde entschieden, keine bestehenden Systeme aufwändig an die Anforderungen des Vorhabens anzupassen, sondern dass die Entwicklung einer eigenen Forschungssoftware (Hasselbring et al., 202) in enger Zusammenarbeit zwischen CVMA Potsdam und TELOTA - IT/DH (beide BBAW) erfolgen soll, auch wenn das ein ressourcenintensiver Prozess ist.

Die Forschungssoftware Digitaler Ressourcen Manager (DRM)

Seit 2021 wird der Digitale Ressourcen Manager (TELOTA - IT/DH, 2022) als Arbeitsinstrument für die Erfassung, Modellierung und Recherche von wissenschaftlichen Bildbeständen entwickelt. Hierbei handelt es sich um eine webbasierte Lösung, die sämtliche Komponenten von der Serververknüpfung über die Verwaltung und Visualisierung der Daten bis hin zu einer für die Benutzer:innen sichtbaren Bearbeitungsoberfläche und Suchfunktion vereint. Während der Entwicklungsphase hat sich schnell gezeigt, dass eine in sich konsistente Gesamtlösung für die Softwarekomponenten sehr effizient ist. Die Bilddaten werden zentral abgelegt und die zugehörigen Metadaten sowohl im Bild als auch in JSON-Filialdateien als menschen- und maschinenlesbare Dateien gespeichert, was einen effizienten und ressourcenschonenden Zugriff auf die Metadaten ermöglicht. Die Strategie des DRM ist, während der Bearbeitungsphase sämtliche Modifizierungen primär in maschinen- und menschenlesbaren JSON-Dateien umzusetzen, die den digitalen Ressourcen über Identifier zugeordnet sind, die physische URL zum jeweiligen Bild enthalten und versioniert vorgehalten werden, um die Risiken von Wissensverlust zu minimieren. Das XMP-Schreiben erfolgt einmalig nach erfolgreicher Annotation der Metadaten.

Auf die Bedürfnisse des CVMA hin wurden zudem verschiedene Funktionalitäten der wissenschaftlichen Bildverwaltung implementiert, der DRM ist jedoch anpassbar auf andere Dateiformate. Die Konfiguration des DRM erfolgt niedrigschwellig über extern einzulesende JSON-Dateien, so dass projekteigene Anpassungen jederzeit möglich sind. Durch Änderung der jeweiligen Verknüpfungen kann der DRM auf jedem Server laufen. Aufgrund ihrer Online-Verfügbarkeit ermöglicht die Erfassungsumgebung gemeinsames Arbeiten und mobile Recherche.

Auf die Bedürfnisse des CVMA hin wurden zudem verschiedene Funktionalitäten der wissenschaftlichen Bildverwaltung implementiert, der DRM ist jedoch anpassbar auf andere Dateiformate. Die Konfiguration des DRM erfolgt niedrigschwellig über extern einzulesende JSON-Dateien, z. B. für Begleittexte, Tabellenstruktur und Metadatenschemata, so dass projekteigene Anpassungen jederzeit möglich sind. Das erlaubt auch das Einbinden von vordefinierten Menüs, Auswahllisten für bestimmte Werte oder neuen Metadatenschemata, ohne Kenntnis des Quellcodes besitzen zu müssen. Damit können neue Elemente der Datenverarbeitung entwicklerunabhängig eingespeist werden. Diese Struktur erlaubt auch,

weitere Felder für die interne Nutzung oder wissenschaftliche Annotationen zu erstellen, die ebenfalls versioniert abgerufen werden können. Durch Änderung der jeweiligen Verknüpfungen kann der DRM auf jedem Server laufen. Aufgrund ihrer Online-Verfügbarkeit ermöglicht die Erfassungsumgebung gemeinsames Arbeiten und mobile Recherche.

ID	Photo	Datenname	Titel	Gattung	Inventarnummer	Bundesland/R...	Stadt	Gebäude	Ge...
131		hadmersleben_peter_u_paul_stv_01b_d1_det_2016_hk_671...	Wappenscheibe, Detail	Glasmalerei	A000867	Sachsen-Anhalt	Hadmersleben	Ehem. Benedik...	Chor
221		hadmersleben_peter_u_paul_stv_01b_d1_det_2016_hk_671...	Wappenscheibe, Detail	Glasmalerei	A000829	Sachsen-Anhalt	Hadmersleben	Ehem. Benedik...	Chor
232		hadmersleben_peter_u_paul_stv_01b_d1_det_2016_hk_671...	Wappenscheibe, Detail	Glasmalerei	A000750	Sachsen-Anhalt	Hadmersleben	Ehem. Benedik...	Chor
153		hadmersleben_peter_u_paul_stv_03b_01b_2016_hk_61323...	Kreuzigung Christi	Glasmalerei	A000947	Sachsen-Anhalt	Hadmersleben	Ehem. Benedik...	Chor
217		hadmersleben_peter_u_paul_stv_03b_01b_2016_hk_61322...	Kreuzigung Christi	Glasmalerei	A000953	Sachsen-Anhalt	Hadmersleben	Ehem. Benedik...	Chor
31		hadmersleben_peter_u_paul_stv_03b_01b_2016_hk_6125727...	Kreuzigung Christi	Glasmalerei	A000716	Sachsen-Anhalt	Hadmersleben	Ehem. Benedik...	Chor
45		hadmersleben_peter_u_paul_stv_03b_01b_2016_hk_61323...	Kreuzigung Christi, Detail	Glasmalerei	A000916	Sachsen-Anhalt	Hadmersleben	Ehem. Benedik...	Chor

Abb. 1: Ansicht Digitaler Ressourcen Manager 1.0 (Stand Juli 2023), Autor: Gordon Fischer.

Das Bild muss physisch nur einmal auf dem Server existieren, so dass die Datenmenge erheblich reduziert wird. Das Vorhaben lädt die Bilddateien auf den entsprechenden Server, dort werden sie von dem DRM erkannt und als bearbeitbarer Datensatz angeboten. Die Bilddateien müssen für die Metadateneingabe nicht mehr heruntergeladen werden, was eine zügige Stapelverarbeitung und Durchsuchbarkeit großer Datenmengen erlaubt. Das hat positive Auswirkungen auf die infrastrukturellen Ressourcen, z. B. Server und Rechenzentren, deren Nutzung Einfluss auf die CO₂-Emissionen hat (Kamiya, 2022). Durch den Zugriff über eine Weboberfläche ist kollaboratives Arbeiten möglich. Die Anzeige der Bilddateien wird durch den eingebundenen Viewer Digilib (digilib Community, 2023) realisiert. Die entwickelte Methode ermöglicht eine Metadatenbearbeitung unabhängig vom Dateiformat, was erlaubt, sämtliche Datentypen wie 3D-Modelle, Text- oder Audiodateien, mit einer Eingabelogik in derselben Oberfläche zu bearbeiten. Ein Snapshot des aktuellen Standes (mit Bilddateien als Thumbnails) soll ermöglichen, offline zu arbeiten.

Der DRM besitzt aktuell eine auf PHP aufbauende Serverschnittstelle (Laravel, 2011-2023) zu ExifTool, wodurch das Schreiben von XMP in die Bilddateien nach der abgeschlossenen Verschlagwortung einmalig erfolgt. Bilddateien können als TIF, JPG oder Thumbnails exportiert werden. Der jeweils aktuelle Stand der Metadaten kann als JSON-Dateien heruntergeladen werden. Weiterhin kann der DRM alle Datensätze überwachen, indem die Daten auf Konsistenz geprüft werden, z. B. hinsichtlich einer Eindeutigkeit der Identifizierungsparameter oder einer Varianz der beschriebenen Felder, um Tippfehler oder Inkonsistenzen zu erkennen. Über die Schnittstelle können die Bilddateien komplett

ausgelesen werden, wodurch unter Umständen korrupte Bilddateien gefunden werden können (z. B. mehrfache XMP-Container). Der DRM ist damit in der Lage, duplizierte Felder und insbesondere unterschiedliche Werte anzuzeigen. Durch die flache Struktur ohne eine im Hintergrund implementierte Datenbank können sehr schnell wissenschaftliche Funktionalitäten wie statische Auswertungen über Jupyter-Notebooks (Project Jupyter, 2023) oder Chart.js, einer JavaScript Bibliothek für Diagramme (Chart.js, o. J.) implementiert und die Datensätze der Community zur Nachnutzung zur Verfügung gestellt werden.

Abb. 2: Aufbau des Digitalen Ressourcen Managers, Flussdiagramm: Gordon Fischer.

Ausblick und Fazit

Im Fall des CVMA Potsdam hat sich gezeigt, dass die Eigenentwicklung einer webbasierten Erfassungsumgebung sehr sinnvoll ist. Projektspezifische Anforderungen können gemeinsam eruiert, im Laufe der Entwicklungsarbeiten berücksichtigt und Weiterentwicklungspotentiale gemeinsam entwickelt werden (Katerbow und Feulner, 2018: 7-9). Der DRM ist nicht nur für Bilddateien zu verwenden, sondern kann aufgrund der JSON-Dateien jedes Datenformat mit Metadaten annotieren. Ein enger Kontakt zwischen dem Vorhaben und TELOTA IT/DH hat sich als sehr gewinnbringend herausgestellt, da beide Seiten einen Einblick in die jeweilige Arbeit erhalten und gemeinsam an Lösungen gearbeitet werden kann. Sinnvoll ist, dass die hochaufgelösten TIF nicht mehr lokal kopiert werden müssen, um sie mit Metadaten zu annotieren, und nur noch auf einen Datenbestand zugegriffen wird. Für eine Anzeige der Metadaten werden diese aus den JSON-Dateien und nicht mehr aus den hochaufgelösten Bilddaten abgerufen. Dies spart Ladezeiten sowie Speicherplatz. Während der Entwicklung haben sich die Probleme einer webbasierten Bildverwaltung gezeigt, unter anderem werden TIF mit einer Farbtiefe von 16 Bit nicht korrekt über einen Browser dargestellt, ebenso musste die Übernahme von Farbprofilen in der Bildanzeige noch umgesetzt werden. Die Thumbnails sind in Digilib vorprozessierte JPG-Dateien und das hochaufgelöste TIF muss explizit heruntergeladen werden. XMP als Metadatenformat ist komplexer zu verarbeiten, da die Metadaten, die in das Bild geschrieben werden, in der Erfassungs- und der Ausspielumgebung kongruent angezeigt werden müssen und oft deutlich mehr Metadatenelemente in den Dateien vorhanden sind als angezeigt werden sollen, z. B. auch aus den Bereichen Exif, IPTC und ICC.

Jeder Datentyp und jede Metadatenpezifikation können in den DRM eingebunden werden. Mit dem Einwerben von Drittmitteln über das Community-Forum „(Weiter-)Entwicklung von Research Tools & Data Services in der NFDI4Culture“ kann in 2023 erfolgreich die grafische Benutzeroberfläche an moderne Standards und die Anforderungen einer wissenschaftlichen Software angepasst werden. Der DRM wird über Github zur Nachnutzung angeboten. Im Bereich des digitalen Kulturerbes gibt es bisher nur wenige standardisierte Tools zur serverbasierten Erfassung von Metadaten für nicht-textuelle Forschungsdaten. Der DRM bietet eine Möglichkeit, auf einem Webserver, aber auch lokal gespeicherte heterogene Dateien unabhängig von ihrem Format mit Metadaten anzureichern und bei Bedarf über ein Datenmodell zu organisieren. Die Konfiguration erfolgt, wie oben bereits erwähnt, über externe JSON-Dateien und ist somit niedrigschwellig gehalten. Eine gemeinsame Weiterentwicklung des DRM im Kontext der DH-Community, aber auch der NFDI4Culture oder der NFDI4Objects, insbesondere über den Kontext der Bilddaten hinausgehend, ist angestrebt. Da der DRM ein generalisierter Metadateneditor ist, soll auch eine Konvertierung in gängige Metadatenformate, wie z. B. IIIF-Manifeste (IIIF, 2023) für Bildressourcen als auch XML-Formate wie z. B. LIDO (CIDOC ICOM, o. J.) ermöglicht werden. Ein eigener Bereich wird die Verfügbarmachung für den lokalen Bereich sein, wobei hier über den Einsatz von Docker (Docker Inc., 2023) nachgedacht wird.

Abb. 3: Aktueller Entwurf Digitaler Ressourcen Manager 2.0 (Stand Juli 2023), Autorin: Tanja Kuppel.

Quellen

Adobe.com. 2023. „Fotobearbeitung und Presets | Adobe Lightroom“. <https://www.adobe.com/de/products/photoshop-lightroom.html> (abgerufen am 15. Juli 2023).

Chart.js. o. J. „Simple yet flexible JavaScript charting library for the modern web“. <https://www.chartjs.org/> (abgerufen am 15. Juli 2023).

CIDOC. ICOM International Committee for Documentation. o. J. „LIDO Schema“. <https://cidoc.mini.icom.museum/working-groups/lido/lido-overview/lido-schema/> (abgerufen am 15. Juli 2023).

Corpus Vitrearum Deutschland. o. J. „Corpus Vitrearum Deutschland XMP Metadatenspezifikation. Version 1.2 / 31.03.2023.“ <https://lod.academy/cvma/ns/xmp/> (abgerufen am 15. Juli 2023).

digilib Community. 2023. „digilib - The Digital Image Library“. <https://robcast.github.io/digilib/> (abgerufen am 15. Juli 2023).

Docker Inc. 2023. „Docker: Accelerated, Containerized Application Development“. <https://www.docker.com/> (abgerufen am 15. Juli 2023).

FotoWare. o. J. „FotoStation. Image management software that streamlines your photo workflows.“ <https://fotostation.com/> (abgerufen am 15. Juli 2023).

Germanisches Nationalmuseum. 2023. „ABOUT WISSKI | wiss-ki.eu“. <https://wiss-ki.eu/> (abgerufen am 15. Juli 2023).

IIF. 2023. „Gain richer access to the world's image and audio/visual files“. <https://iif.io/> (abgerufen am 15. Juli 2023).

International Energy Agency. George Kamiya. 2022. „Data Centres & Networks“. <https://www.iea.org/energy-system/buildings/data-centres-and-data-transmission-networks> (abgerufen am 16. Juli 2023).

Harvey, Phil. 2023. „ExifTool by Phil Harvey“. <https://exiftool.org/> (abgerufen am 15. Juli 2023).

Hasselbring, Wilhelm, Leslie Carr, Simon Hettrick, Heather Packer, und Thanassis Tiropanis. 2020. „Open Source Research Software“. Computer 53 (8): 84–88. <https://doi.org/10.1109/MC.2020.2998235>.

Hrastnik 2012. „ExifToolGUI“. <https://exiftool.org/gui/> (abgerufen am 15. Juli 2023).

Katerbow, Matthias und Georg Feulner. 2018. „Handreichung zum Umgang mit Forschungssoftware“. Herausgegeben von Schwerpunktinitiative Digital Information der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1172970>.

Laravel. 2011-2023. „Laravel - The PHP Framework For Web Artisans“. <https://laravel.com/> (abgerufen am 15. Juli 2023).

Logipole - Tools for Windows. 2023. „Metadata++ 2.03.6 (freeware)“. <https://www.logipole.com/metadata++-en.htm> (abgerufen am 15. Juli 2023).

Pimcore GmbH. o. J. „Pimcore - Die Zukunft des Data & Experience Management“. <https://pimcore.com/de> (abgerufen am 17. Juli 2023).

Programmfabrik. o. J. „Flexible Daten- und Medien-Verwaltung mit easydb“. <https://www.programmfabrik.de/> (abgerufen am 17. Juli 2023).

Project Jupyter. 2023. „Jupyter. Free software, open standards, and web services for interactive computing across all programming languages“. <https://jupyter.org/> (abgerufen am 15. Juli 2023).

Schepp, Moritz und Thorsten Wübbena. 2021. „ConedaKOR | Coneda“. <https://coneda.net/> (abgerufen am 15. Juli 2023).

TELOTA - IT/DH. 2022. „Digitaler Ressourcen Manager“. <https://github.com/telota/DigitalResourceManager> (abgerufen am 15. Juli 2023).